

PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

Denominación del Programa de Formación: Técnico en Integración de Operaciones Logísticas.

Código del Programa de Formación: 137136 V 1.

Nombre del Proyecto: Aplicación de procesos logísticos en ambientes reales o simulados, mediante la creación de empresas didácticas, en las instituciones educativas articuladas con el Sena Clem.

Fase del Proyecto: Planeación

Actividad de Proyecto: Planear la gestión de los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos logísticos en ambientes reales o simulados, entregando informe escrito del plan.

COMPETENCIAS:

1. Competencia: 260102011 - Atender requerimientos de los clientes de acuerdo con procedimiento técnico y normativa de procesos de negocios

resultado de aprendizaje a alcanzar: 514316 - Atender los requerimientos del cliente de acuerdo a las políticas de la empresa.

2. Competencia: 210101057 - Recibir la mercancía según procedimientos técnicos

resultado de aprendizaje a alcanzar: 514295 - Recibir la carga según políticas de la empresa y normatividad.

3. Competencia: 210101056 - Maniobrar equipos de manipulación de la mercancía según manual del fabricante y normativa de seguridad.

resultado de aprendizaje a alcanzar: 514297 - Operar los equipos de manipulación de la mercancía de acuerdo con los parámetros del fabricante y prácticas de seguras.

4. Competencia: 210101058 - Despachar la mercancía según normativa de cargue y solicitud de pedido

resultado de aprendizaje a alcanzar: 514303 - Enviar la carga acondicionada, según pedido, medios de transporte, procedimientos de la organización, normas de manipulación y transporte de cargas.

5. Competencia: 210101059 - Almacenar los productos según técnicas de almacenamiento y normativa

resultado de aprendizaje a alcanzar: 514306 - Ubicar la carga teniendo en cuenta las normas de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.

6. Competencia: 210101060 - Preparar la carga de acuerdo con su naturaleza y métodos

resultado de aprendizaje a alcanzar: 514310 - Verificar la unidad logística según políticas organizacionales y normativa.

7. Competencia: 210101042 - Controlar los productos en la cadena en frío de acuerdo con los criterios y normatividad.

resultado de aprendizaje a alcanzar: 550536 - Establecer recursos para la cadena de frío de acuerdo con los procesos y políticas organizacionales.

8. Competencia: 230101507 - Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: 515065 - Ejecutar actividades de acondicionamiento físico orientadas hacia el mejoramiento de la condición física en los contextos productivo y social.

9. Competencia: 220601501 - Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: 520372 - Reportar las condiciones y actos que afecten la protección del medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contexto organizacional y social.

10. Competencia: 240202501 - Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: 520219 - Participar en intercambios conversacionales básicos en forma oral y escrita en inglés en diferentes situaciones sociales tanto en la cotidianidad como en experiencias.

11. Competencia: 220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: 520268 - Usar herramientas tic, de acuerdo con los requerimientos, manuales de funcionamiento, estándares.

12. Competencia: 240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: 548546 - Caracterizar la idea de negocio teniendo en cuenta las oportunidades y necesidades del sector productivo y social.

13. Competencia: 240201526 - Enrique Low Murtra-interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: 548560 - Establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común como aporte para el desarrollo social.

14. Competencia: 210201501 - Ejercer derechos fundamentales

del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: 548556 - 01- Reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo.

15. Competencia: 220201501 - Aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar:515169 - Organizar proceso productivo de forma ordenada y sistemática según los cambios físicos que ocurren en el contexto.

16. Competencia: 240201524 - Desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar:520289 - Interpretar el sentido de la comunicación como medio de expresión social, cultural, laboral y artística.

17. Competencia: 240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar:548540 - Verificar los resultados de los procedimientos matemáticos conforme con los requerimientos de los diferentes contextos.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar:548542 - Solucionar problemas del entorno productivo y social aplicando principios matemáticos.

DURACIÓN DE LA GUÍA: 5 MESES

2. PRESENTACIÓN

Estimado aprendiz, Te damos la bienvenida a esta SEGUNDA Fase planeación, que como bien dice su nombre el objetivo es planear las actividades, necesarias para la implementación de procesos logísticos empresariales, que responda a las necesidades y exigencias de nuestros

clientes, Actualmente son muchos los requerimientos de los servicios logísticos para satisfacer las necesidades que demandan el sector real. Esto conlleva a que el sector comercio debe fortalecer sus estrategias, infraestructura y las diferentes tecnologías, en relación con la logística. El Cliente siempre espera que el producto que se le entrega sea correcto, sin daños, en el tiempo correcto y a un costo razonable. Cuántas veces hemos escuchado "El Cliente siempre tiene la razón"; de ahí el motivo por el cual al no darles lo que desean, sencillamente encontrarán alguien que sí puede hacerlo. En el estudio de la administración moderna, el almacén es un medio para lograr economías potenciales y para aumentar utilidades de la empresa. Se piensa de una manera más integral sus funciones a las ventas, compras, control de inventarios, producción y distribución.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de reflexión inicial

La falta de planeación logística, suele ser un común denominador en las empresas, las cuales esperan que el operador logístico solucione a última hora los errores que pueden haber sido cometidos durante el proceso, de producción, almacenamiento, financiero, abastecimiento etc. Además, en últimas las grandes soluciones son preventivas y no operativas. Con una excelente previsión de errores sobre el proceso afectado se está garantizando que cualquier punto débil que éste tenga sea cubierto de la mejor forma.

En la administración se realizan una serie de pasos y entre ellos está el de planear. Planificación: Consiste básicamente en elegir y fijar las misiones y objetivos de la organización. Después, determinar las políticas, proyectos, programas, procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias para alcanzarlos, incluyendo además la toma de decisiones al tener que escoger entre diversos cursos de acción futuros. En pocas palabras, es decidir con anticipación lo que se quiere lograr en el futuro y el cómo se lo va a lograr.

En resumen, planear es el primer paso y consiste en fijar unos objetivos y hacer planes para alcanzarlos.

Lectura del siguiente artículo

“La competencia implacable en los mercados globales de hoy, la introducción de productos con ciclos de vida muy cortos y la exigente expectativa de los clientes, ha impulsado a las empresas industriales a invertir en el mejoramiento del sistema logístico. Lo anterior, aunado con los cambios vertiginosos en las comunicaciones (la comunicación móvil, por ejemplo) y tecnologías de transporte (las cuales facilitan y agilizan los desplazamientos) han motivado la evolución continua de la dirección y administración de sistemas logísticos. En dichos sistemas se producen artículos en una o más fábricas, desde donde son enviados a los almacenes ya sean mayoristas, minoristas o directamente a los clientes finales. Por lo tanto, para lograr la reducción en el costo y mejorar los niveles de servicio, la estrategia implementada por la logística debe tener en cuenta las posibles interacciones de los distintos niveles de la cadena de suministro y la ayuda de la

conexión adecuada de los sistemas de información. La red logística está conformada por proveedores, centros de producción o manufactura, minoristas tanto para materia prima, inventarios de Productos en proceso y productos terminados que fluyen a través de todas las instalaciones de la cadena de suministro” Con frecuencia nos encontramos con operaciones logísticas en almacenes que llaman nuestra atención. Las diferentes formas, pesos, dimensiones y características de las cargas hacen que los equipos, áreas de almacenamiento y condiciones de seguridad entre otras se consideren claves al momento de movilizar las cargas hacia el área de almacenamiento.

De acuerdo a la lectura anterior:

- Emitir conclusión sobre la lectura sobre el proceso logístico y su propósito. En equipo de trabajo de 3 aprendices

3.2 Actividad de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.

La planificación es un proceso de cuatro etapas en la que se van definiendo uno a uno los siguientes interrogantes.

- ¿Qué se quiere lograr o que queremos con la planificación logística?
- ¿En qué situación se está en el mundo frente a la logística?
- ¿Qué se puede hacer o como utilizar lo que tenemos para optimizar la gestión logística?
- ¿Cómo puede afectar la falta de planeación en las empresas? De acuerdo a sus conocimientos y experiencia responda a estos interrogantes

3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y teorización).

3.3.1 Reconocer las necesidades del cliente que componen el segmento en el mercado, para determinar un procedimiento, técnicas y manuales de servicio al cliente que estructure la organización, cumpliendo las políticas de servicio, y aseguramiento de la calidad.

1. Competencia: 260102011 - Atender requerimientos de los clientes de acuerdo con procedimiento técnico y normativa de procesos de negocios.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 514316 - Atender los requerimientos del cliente de acuerdo a las políticas de la empresa.

3.3.1.1 Reconocer las necesidades del cliente y las técnicas de atención al cliente incluyendo las normas de cortesía, protocolos de servicio, políticas de servicio y de calidad para el aseguramiento de la calidad del servicio. En equipos de trabajo elabore un video donde muestre la atención que realizaran en su empresa simulada, teniendo en cuenta el material entregado por el docente o instructor y la investigación pertinente sobre las técnicas de atención al cliente y el producto a manejar, entregar de forma digital.

3.3.1.2 Identificar las quejas, reclamos, observaciones, sugerencias u oportunidades (QROSO) de los clientes teniendo en cuenta las necesidades de requerimientos y las políticas de la empresa, realice cuadro comparativo y especifique en él la diferencia de cada termino y en qué contexto se puede utilizar. Presente cuadro comparativo en medio digital o físico teniendo en cuenta las orientaciones del instructor o docente.

3.3.1.3 Identificar características de guiones, catálogos, folletos, formularios y protocolos utilizados en la empresa para solicitar PQRS, teniendo en cuenta tipo de formato a utilizar en la empresa, por equipos de trabajo elabore un formato para responder un PQRS, según asignación del instructor, entregue en medio digital o físico.

3.3.2 Conocer la carga con sus características, tipo y naturaleza para tener una manipulación que cumpla con los requerimientos de la norma ISO 11228 y que cumpla con el proceso correcto y óptimo del transporte y llegue el producto en buenas condiciones al cliente final.

2. Competencia: 210101057 - Recibir la mercancía según procedimientos técnicos

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 514295 - Recibir la carga según políticas de la empresa y normatividad.

3.3.2.1 Reconocer las características físicas y químicas de acuerdo al tipo y naturaleza de la carga, con previa investigación de su producto en equipos de la empresa describa su producto con la materia prima que lo compone, las condiciones para mantenerlo en buenas condiciones, y todas las características requeridas para el almacenamiento, manipulación y entrega óptima de la carga, entregar de forma física.

3.3.2.2 Identificar los documentos requeridos para recibir la mercancía de acuerdo con políticas de la organización. Con las indicaciones y el material entregado por el docente o instructor en equipos de trabajo realice los formatos que utilizara en su empresa simulada para recibir la materia prima que compone su producto, entregue de forma física o digital.

3.3.2.3 Conocer la resolución 4100 de 2004 que describe los pesos y dimensiones de carga en la unidad de transporte terrestre así mismo conocer los equipos de verificación que se utilizan

para control la carga en el recorrido que este ejecutando. Con el material entregado por el docente o instructor en equipos de trabajo realice infografía donde describa las características de las unidades de transporte terrestre y los requerimientos que dicta la resolución 4100 de 2004, incluyendo cuales son los equipos que más se utilizan para control la carga en su transporte, entrega de forma digital.

3.3.3 Establecer las condiciones seguras del trabajo cumpliendo las normas de seguridad y salud ocupacional en el trabajo norma ISO 18001 para operar los equipos de manipulación de la mercancía o carga según los parámetros del fabricante.

3. Competencia: 210101056 - Maniobrar equipos de manipulación de la mercancía según manual del fabricante y normativa de seguridad.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 514297 - Operar los equipos de manipulación de la mercancía de acuerdo con los parámetros del fabricante y prácticas de seguras.

3.3.3.1 Conocer la norma de seguridad y salud ocupacional en el trabajo ISO 18001 y el decreto 1072 del 2015 donde se dictan unos requerimientos para que la zona de trabajo, la circulación del equipo de manipulación y la persona que lo manipula esté en condiciones seguras. Con el material entregado por el docente o instructor y las indicaciones dadas realice un diagrama de procesos donde muestre el paso a paso que se debe cumplir para manipular los siguientes equipos de manipulación:

- Cintas transportadoras
- Carretilla elevadoras Manuales y eléctricas
- Traspales Manuales y Motorizadas
- Apiladores Mixtos (tracción manual y elevación eléctrica)
- Carretillas Manuales y Automotoras

Se debe asignar un (1) equipo de manipulación por equipo para realización de la actividad, entrega de forma digital o física.

3.3.3.2 Conocer los elementos de protección personal, sus características y modo de uso para operar los equipos de manipulación, con el material e indicaciones suministradas por el docente o instructor realice mapa conceptual donde describa los elementos de protección personal sus funciones y demás características que se deben usar para manipular el equipo que se le designo en la actividad 3.3.3.1, entregue en equipos de trabajo de forma física.

3.3.4 Distinguir las condiciones y requerimientos para el acondicionamiento y despacho de la carga, utilizando la documentación según parámetros de la organización, las herramientas y demás recursos para trazar una ruta de transporte y que el producto sea recibido en buenas condiciones por el intermediario o cliente final.

4. Competencia: 210101058 - Despachar la mercancía según normativa de cargue y solicitud de pedido

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 514303 - Enviar la carga acondicionada, según pedido, medios de transporte, procedimientos de la organización, normas de manipulación y transporte de cargas.

3.3.4.1 Conocer los tipos, ventajas, desventajas, técnicas de embalaje, cumpliendo la normatividad y los elementos que se utilizan para amortiguación y fijación de la carga. En equipos de trabajo y con las indicaciones del docente o instructor realice una exposición con uno de los siguientes tipos y elementos de embalaje que se le asignara, describir la técnica para el uso, las ventajas y desventajas para almacenar y para transportar:

- Embalaje de cajas con cartón
- Embalaje de bolsas y contenedores de plástico
- Cajas de madera
- Flejes ya sean de plástico, acero o textiles
- Plástico de burbuja
- Film estirable

3.3.4.2 Reconocer el procedimiento para realizar el cubicaje para la unitarización de la carga logrando la optimización de los costos de flete y la optimización en tiempo de la cadena de suministros, con el material entregado por el docente o instructor y de forma física elabore los siguientes ejercicios prácticos:

- Determinar la cantidad de cajas que se pueden embarcar en un contenedor de 40' estándar con carga Paletizada y con carga suelta, las medidas son las siguientes: LARGO: 60 cm, ANCHO: 25 cm, ALTO: 30 cm, PESO BRUTO: 15 Kg por caja.
- Determinar la cantidad de cajas que se pueden embarcar en un contenedor de 40' estándar con carga Paletizada y con carga suelta, las medidas son las siguientes: LARGO: 40 cm, ANCHO: 30 cm, ALTO: 20 cm, PESO BRUTO: 20 kg por caja.

3.3.4.3 Identificar las normas para la codificación y manejo correcto de los contenedores y pallets cumpliendo la norma ISO 3394, ISO 6346 e ISO 668. Realizar un cuadro sinóptico donde muestre el uso adecuado y requerimientos para el uso de los diferentes tipos contenedores y pallets, apoyarse en material entrega y realizar de forma física.

3.3.4.4 Distinguir cuales son los requisitos y el rotulado que debe cumplir los alimentos envasados y materias primas de los alimentos según dicta la norma ISO 5109 de 2005 y así mismo el rotulado y marcado de objetos según dicta la norma ISO 7000, y la norma ISO 28219. En equipos de la empresa simulada identifique cuales son los rotulados, etiquetado y marcado que necesita su producto previo al embalaje y después del embalaje para que pueda ser despachado al intermediario o cliente final, presente de forma escrita o con imágenes.

3.3.4.5 Reconocer cuales son los formatos o documentación de remisión de carga de acuerdo con procedimientos de la organización y normatividad vigente, realice un cuadro como el siguiente y diligéncielo con las indicaciones del docente o instructor.

NOMBRE DEL FORMATO O DOCUMENTO	EN QUE MOMENTO SE DEBE HACER USO DEL FORMATO O DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO PARA SU DILIGENCIAMIENTO	EJEMPLOS DE COMO LO APLICARIA EN SU EMPRESA SIMULADA

3.3.4.6 Definir la ruta de transporte mediante criterios de distancia, recorridos, localización de sitios de entrega y requisitos del cliente, con su equipo de trabajo de la empresa simulada realice un esquema donde trace las rutas por la cual será entregado el producto al cliente final, y explique por qué escogió esa ruta, cuáles son sus ventajas y desventajas de acuerdo al material suministrado por el docente o instructor y entregue de forma física o digital.

3.3.5 Establecer los espacios disponibles y la capacidad de almacenamiento de acuerdo con la estructura de la empresa, realizando operaciones según los principios matemáticos y teniendo en cuenta la forma de envase y empaque según principios aritméticos y geométricos, y características de la carga para tener un almacenamiento según políticas exitoso.

5. Competencia: 210101059 - Almacenar los productos según técnicas de almacenamiento y normativa

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 514306 - Ubicar la carga teniendo en cuenta las normas de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.

3.3.5.1 Identificar las zonas del almacén y las funciones que cumple cada zona en la cadena logística, así mismo conocer las estructuras de almacenamiento con la clasificación que podemos encontrar. En equipos de trabajo y con material entregado por el docente o instructor realice un video y entregue de forma digital, donde explique las siguientes zonas de almacén, con su función, características y las estructuras de almacenamiento que podemos encontrar:

- Muelles
- Recibo
- Almacén

- Despacho
- Packing
- Estanterías
- Rack
- Silos
- Tanques
- Mezzanine

3.3.5.2 Conocer los conceptos de ubicación o acomodación, unidad de carga, agrupación, unitarización, cargas homogéneas y heterogéneas con el objetivo de tener una optimización en el almacenamiento adecuado de nuestra carga. Con el material entregado por el docente o instructor y en equipos de trabajo de la empresa simulada realice un diagrama digital o físico donde explique cómo su empresa va a crear la unidad de carga, que acomodación le va a dar en el almacenamiento y si la agrupación de la carga que va a realizar es homogénea o heterogénea.

3.3.5.3 Realizar un manejo adecuado según políticas de la organización de la documentación como listas de chequeo, formatos y lo demás que sea requerido para el almacenamiento de la mercancía o carga, realice una lista de chequeo para verificar las características y lo demás que sea requerido para almacenar un producto, y explique por qué es importante tener en cuenta estos ítems que van integrados en la lista de chequeo, entregue de forma física y grupal apoyándose con material entregado por el docente o instructor.

3.3.5.4 Reconocer que a medida que pasa el tiempo y progresa la globalización, todo avanza y la forma de tener segura la carga hoy en día es más tecnología y métodos que permiten tener el control en el almacén y de igual manera en la cadena de suministros. Con el material entregado por el docente o instructor realice exposición en grupo de los siguientes métodos que sirven para controlar la mercancía en el almacén:

- Códigos de barra
- Códigos QR
- Sistema de radiofrecuencia RFID
- Escáner
- Elementos de captura de información

3.3.5.5 Identificar la ruta por la que va ser trasladada la mercancía en las áreas de almacén, cumpliendo con los procedimientos y normas de seguridad establecidos, realice un diagrama de flujo donde se evidencia el proceso de traslado interno por el que va a pasar el producto que maneja en su empresa simulada hasta llegar finalmente a las áreas de almacén, entregar de forma física o digital apoyándose con el material e indicaciones dadas por el docente o instructor.

3.3.6 Inspecciona la unidad logística con el conocimiento en los principios de identificación de mercancía y utilizando herramientas para la captura de datos según

especificaciones del fabricante, logrando ajustar la unidad logística de acuerdo a políticas organizacionales para cumplir con lo normatividad estipulada y los estándares de calidad.

6. Competencia: 210101060 - Preparar la carga de acuerdo con su naturaleza y métodos

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 514310 - Verificar la unidad logística según políticas organizacionales y normativa.

3.3.6.1 Reconoce los símbolos de marcación para cumplir con la normatividad de la ISO780 y la norma de marcado y rotulado ISO7000 aplicando las técnicas, normativa y los estándares internacionales. En equipos de trabajo y con el material e indicaciones dadas por el docente o instructor argumente los símbolos de marcación y el rotulado para su empresa simulada a partir de normatividad, criterios técnicos, y tipo de carga, presentar de forma física.

3.3.6.2 Identifica cuales son las etiquetas ambientales tipo I y los criterios ambientales para empaques, embalajes, cordeles, hilos, sogas, telas de fibras, la normatividad NTC 1257 que rige el uso de plásticos y películas de polietileno de baja densidad para empaques de alimentos. Realizar en grupo investigación y presentar documento donde muestre las etiquetas ambientales más usadas en Colombia y ejemplos de uso, de igual manera explique cuáles son los requerimientos ambientales para el uso de empaques y embalajes según la normatividad, presente de forma física o digital.

3.3.6.3 Inspecciona mercancías de acuerdo con técnicas establecidas, haciendo uso de documentos para la distribución y manejando herramientas para la captura de datos según especificaciones del fabricante. En cualquier medio digital (Power Point, Prezzi, Genially, etc.) y en equipos de trabajo presente las herramientas que se utilizan para la captura de datos y los documentos más utilizados para la distribución.

3.3.7 Establece la medida de temperatura según el tipo de producto que vaya hacer ingresado en la cadena de frío, y presenta reportes de inspección y chequeo de las áreas de cuarto frío según protocolos de la empresa y normatividad establecida.

7. Competencia: 210101042 - Controlar los productos en la cadena en frío de acuerdo con los criterios y normatividad.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 550536 - Establecer recursos para la cadena de frío de acuerdo con los procesos y políticas organizacionales.

3.3.7.1 Conocer las escalas de temperatura y los factores de conversión para mantener en condiciones óptimas el producto según su naturaleza, características y normas de higiene. Con el material entregado por el docente y de manera individual defina la escala de temperatura, las características y normas de higiene para mantener en cadena de frío los siguientes productos perecederos.

- Frutas como: manzana, pera, mango
- Carne de res
- Pescados
- Vacunas
- Lácteos como: leche y queso

3.3.7.2 Identificar los métodos de control para los productos que se encuentren en cadena de frío, así mismo conocer para que sirve y como se realiza los reportes de inspección y chequeo de las áreas de cuarto frío. Realizar el formato de un reporte de inspección donde se evidencie los chequeos y pasos que se deben realizar para verificar y controlar que el producto se encuentre en condiciones adecuadas en la cadena de frío, presente de forma física con el material entregado e indicaciones dadas por el docente o instructor.

3.3.7.3 Reconocer los instrumentos que se utilizan para la medición de la temperatura de los cuartos fríos y los elementos de protección personal para ingresar y realizar las actividades en el cuarto frío. Presente una infografía donde se evidencie los elementos de protección personas y los instrumentos de medición de temperatura de los cuartos fríos, entregue de forma digital en equipos de trabajo, bajo las indicaciones del docente e instructor.

3.3.8 Ejecuta rutinas de ejercicio físico según las necesidades de los contextos laboral y social, destacando sus beneficios para la buena condición de salud a la hora de ejecutar una actividad laboral.

8. Competencia: 230101507 - Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: 515065 - Ejecutar actividades de acondicionamiento físico orientadas hacia el mejoramiento de la condición física en los contextos productivo y social.

3.3.8.1 Conocer los componentes, ventajas de la actividad física, clases y tiempos de aplicación del ejercicio físico, en equipos de trabajo y con el material entregado por el docente o instructor realice un mapa conceptual donde se muestre las ventajas de la actividad física, los tipos de actividades físicas y características necesarias para conocer de la actividad física, entregue de forma física y socialice.

3.3.8.2 Identificar los diferentes métodos para medir el acondicionamiento físico, cuando se aplica en las cargas físicas del trabajo, de manera grupal y con las indicaciones dadas por el docente o instructor realice test físico atlético y de uso a la ficha antropométrica, entregue de forma física.

3.3.9 Reportar en los formatos establecidos de SST, las condiciones presentadas en el contexto laboral que afectan la salud del trabajador y la función productiva, así como el cronograma de pausas activas y de evaluación de ergonomía de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contexto organizacional. Implementar un plan de ergonomía y pausas activas según las características de la función productiva.

9. Competencia: 220601501 - Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: 520372 - Reportar las condiciones y actos que afecten la protección del medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contexto organizacional y social.

3.3.9.1 Reconocer los conceptos básicos de ergonomía y pausas activas de acuerdo con el contexto productivo, en equipos de trabajo realice exposición del tema en cuestión, socialice y entregue en medio digital.

3.3.9.2 Demostrar posturas ergonómicas y pausas activas en el puesto de trabajo en el área de logística teniendo en cuenta orientaciones del docente, realice video o registro fotográfico de las actividades realizadas. entregar de manera digital.

3.3.9.3 Apropiar el concepto de actos y condiciones inseguras, incidentes ambientales, así como características y efectos. De forma individual visualizar el siguiente video de la ARL Positiva y realiza un mapa mental sobre la temática expuesta presenta power point. <https://www.youtube.com/watch?v=31WpSVfbD6c>

3.3.9.4 Clasificar los factores o condiciones que afectan el Medio Ambiente y el Sistema de Seguridad en el trabajo SST, de acuerdo a normatividad en gestión ambiental y SST en gestión ambiental la orientación y el material entregado por el docente. De forma individual realice un cuadro sinóptico y entregue en forma escrita.

3.3.9.5 Identificar los tipos de reportes aplicados a las condiciones del medio ambiente y el SST, teniendo en cuenta la normatividad en gestión ambiental SST. Seleccione y diligencie un reporte teniendo en cuenta un incidente dentro del ámbito laboral.

3.3.10 Realizar intercambios de información básica de manera sencilla en inglés en forma oral y escrita teniendo en cuenta acciones de mejora en los procesos comunicativos según el requerimiento del contexto laboral, usando las herramientas tic con los requerimientos y manuales de funcionamiento.

10. Competencia: 240202501 - Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: 520219 - Participar en intercambios conversacionales básicos en forma oral y escrita en inglés en diferentes situaciones sociales tanto en la cotidianidad como en experiencias.

3.3.10.1 Intercambiar información sobre experiencias personales y del entorno laboral con base en la gramática en tiempos presente y pasado simple. Conforme parejas de trabajo y realice un escrito de una presentación básica donde especifique datos de su vida personal y laboral incluyendo hobbies, hábitos de vida, pasatiempos y comparta la información con un compañero. (Trabajo en parejas). Debe tener en cuenta las estructuras gramaticales básicas como el Verbo TO BE, presente simple y pasado simple en inglés. Al finalizar la socialización, comente frente al

grupo la información que su compañero le compartió sobre su vida en inglés. (Desarrollo speaking skills).

3.3.10.2 Aplicar los aspectos más importantes en las áreas de la empresa donde requieran el uso y manejo del inglés como segunda lengua, especialmente en áreas de logística y trabajar en el uso de prácticas saludables dentro del entorno laboral (pausas activas y cultura de actividades físicas) que se familiaricen con la segunda lengua. En grupos de 4 aprendices realicen en un ambiente de formación amplio sin mesas ni sillas actividades de ejercicio físico haciendo uso de vocabulario en inglés sobre las partes del cuerpo y generando pausas activas como cultura física que sea aplicado dentro del entorno laboral cotidiano. La realización de esta actividad debe hacerse usando únicamente un vocabulario en inglés y los demás compañeros de formación deben hacer las pausas activas enseñadas en dicho idioma por cada uno de los grupos que les corresponda.

3.3.11 Conocer y utilizar herramientas y programas de navegación que se han ido implementando en el nuevo cambio de la globalización, y que funcionan perfecto para el progreso de las organizaciones y para el nuevo modo de hacer negocios como lo es el e-learning.

11. Competencia: 220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: 520268 - Usar herramientas tic, de acuerdo con los requerimientos, manuales de funcionamiento, estándares.

3.3.11.1 Reconocer la importancia del internet teniendo en cuenta, definición, historia, evolución, arquitectura, y el material de apoyo y las orientaciones suministrado por el instructor, realice de forma individual o en equipos de trabajo mapa mental y entregue en medio digital.

3.3.11.2 Identificar que es una conexión, tipos configuración, característica y redes de datos, concepto conectividad, tipos, característica, usos y servicio, teniendo en cuenta el material suministrado por el instructor, en equipos de trabajo o individual realice una infografía y presente en medio digital.

3.3.11.3 Identificar los servicios de internet: (navegación, correo electrónico, transferencia de archivos, búsquedas, mensajería instantánea (chats), redes sociales, e-learning, computación en la nube) teniendo en cuenta concepto, requerimientos, tipos, utilidades, aplicaciones, ventajas, desventajas. Por equipos de trabajo o individual realice mapa de proceso de cada uno de los servicios de internet.

3.3.11.4 Utilizar motores de búsqueda, programas de navegación, correo electrónico, transferencia de archivos, chat, programas de e-learning y computación en la nube, participar en redes sociales, teniendo las normas de confidencialidad de datos y las orientaciones del instructor, en equipos de trabajo realice talleres suministrado por el instructor.

3.3.12 Caracterizar el plan de negocio para implementar el modelo de empresa didáctica de acuerdo con características empresariales, tendencias del mercado, requerimiento de los clientes, el problema, necesidad u oportunidad que genere la idea de negocio en el entorno productivo estableciendo relaciones de crecimientos personal, el aporte al desarrollo social y la práctica de los derechos fundamentales del trabajo.

12. Competencia: 240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: 548546 - Caracterizar la idea de negocio teniendo en cuenta las oportunidades y necesidades del sector productivo y social.

3.3.12.1 Reconocer que es empresa teniendo en cuenta la clasificación, características, áreas funcionales y estructura organizacional, Por equipos de trabajo defina la estructura organizacional de la empresa didáctica, las áreas funcionales, el tipo de empresa y las características más relevantes de su empresa, presente en medio físico.

3.3.12.2 Identificar los tipos de mercado teniendo en cuenta la estructura, características, productividad y competitividad de los mercados, realice trabajo donde identifique para su empresa didáctica el tipo de mercado objetivo y características presente en medio digital de acuerdo con recomendaciones del instructor.

3.3.12.3 Identificar la estructura operacional (producto – proceso o servicio -proceso) de la empresa didáctica teniendo en cuenta la estructura organizacional definida para la empresa, presente la estructura operacional de cada producto o servicio según orientaciones del instructor.

3.3.12.4 Definir la estructura física de la empresa didáctica teniendo en cuenta los recursos necesarios tales como maquinaria, herramientas, equipos, muebles y enseres, adecuaciones, el

costo que se requiere de inversión para el montaje y puesta en marcha de la empresa didáctica. Presente por equipos de trabajos el esquema la estructura física de la empresa didáctica.

3.3.12.5 Organizar los elementos que conforman el plan de negocio para realizar la implementación del modelo de empresa didáctica definido la idea de negocio, por equipos de trabajo de la empresa didáctica presente el producto o servicio que soluciona un problema o necesidad en su comunidad de acuerdo a orientación y esquema presentado por el instructor o docente.

3.3.13 Reconocer las diferencias e igualdades con las personas que se encuentran alrededor, que ayuden a construir relaciones interpersonales a partir del enfoque diferencial y la promoción de una cultura de paz.

13. Competencia: 240201526 - Enrique Low Murtra-interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: 548560 - Establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común como aporte para el desarrollo social.

3.3.13.1 Apropiar los conceptos de trabajo en equipo, liderazgo, inteligencia emocional, alteridad, coaching, neurolingüística, autonomía, autoestima, autocontrol, autocuidado, empatía. De forma individual consultar definiciones y realizar infografía utilizando cada uno de los conceptos. Entregue en forma física.

3.3.13.2 Construir su proyecto de vida planteado inicialmente con su situación actual de vida, de acuerdo a los criterios de dignidad, de respeto, creencias, ecología y cultura: De manera individual entregue su proyecto de vida y manual haciendo uso de dibujo, fotografías, etc.

3.3.13.3 Asumir actitudes críticas constructivas y argumentativas frente a un tema o problemática de actualidad de tipo ambiental, social, etc. de acuerdo a orientación del docente. Elabore de manera individual ensayo de tema o problemática seleccionada y sustente máximo de 2 hojas

3.3.14 Analizar situaciones que repercuten en ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, desarrollando habilidades de comunicación y estrategias que ayuden a solucionar los conflictos de negociación cumpliendo con la normativa, técnicas y protocolos.

14. Competencia: 210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: 548556 - 01- Reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo.

3.3.14.1 Identificar los derechos humanos en la constitución política de Colombia, los principios y derechos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concepto de trabajo digno y decente, trabajo forzoso u obligatorio y mecanismos de protección de los derechos del trabajo a través de la consulta del material de apoyo suministrado. De manera individual resuelva el cuestionario, y dé respuestas al estudio de caso 1 relacionado en el video del siguiente enlace [Dignidad y Derechos humanos - YouTube](#). Presente en soporte físico y socialice a través de plenaria.

conversatorio.

3.3.14.2 Ilustrar una situación donde se vea reflejada la vulneración a los derechos humanos y la dignidad de las personas, teniendo en cuenta situaciones dentro de un contexto social y laboral. De manera individual realice una historieta donde ilustre dicha problemática y genere una solución al problema; presente en soporte físico y socialice a partir de

3.3.15 Identificar e interpreta a través de métodos, técnicas, aplicación y usos, los cambios físicos de los cuerpos de acuerdo con leyes, teorías y principios que se nos presentan en un contexto

15. Competencia: 220201501 - Aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: 515169 - Organizar proceso productivo de forma ordenada y sistemática según los cambios físicos que ocurren en el contexto.

3.3.15.1 Identifica los conceptos y elementos del proceso térmico para aplicarlos en el contexto laboral, y conocer los cambios físicos de los cuerpos. Realice de acuerdo con investigación y material entregado por el docente o instructor un cuadro donde identifique conceptos, características y aplicación en el entorno laboral de los cambios físicos de los cuerpos de acuerdo con teorías, leyes y principios, entregue de forma física.

3.3.16 Reconoce la importancia naturaleza y características de la comunicación humana como la comunicación y expresión humana y comprensión de textos, según el contexto en el que se encuentre.

16. Competencia: 240201524 - Desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar:520289 - Interpretar el sentido de la comunicación como medio de expresión social, cultural, laboral y artística.

3.3.16.1 Reconocer los métodos y técnicas de selección para realizar consulta y lectura en diversas fuentes niveles, estrategias, teniendo en cuenta la organización y archivo de la información, por equipos de trabajo de 4 aprendices realice un mapa mental y entregue en medio digital.

3.3.16.2 Estructurar una guía de organización y archivo de la información que permita realizar consultar y lecturas en diversas fuentes teniendo en cuenta las orientaciones del docente presente la guía estructurada en medio digital y realice exposición

3.3.16.3 Reconocer los procesos de pensamiento, concepto análisis, síntesis y proposición, teniendo en cuenta habilidades como observar, describir, explicar comparar, identificar, ejemplificar, argumentar, clasificar, demostrar, valorar para construir de nuevos conocimientos, a partir del material entregado por el docente y por equipos de 4 aprendices realice diferentes textos de procesos de pensamiento.

3.3.17 Resolver y plantear situaciones problemáticas asociadas a las necesidades del entorno laboral, reconociendo herramientas que cumplan con los principios matemáticos.

17. Competencia: 240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar:548540 - Verificar los resultados de los procedimientos matemáticos conforme con los requerimientos de los diferentes contextos.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar:548542 - Solucionar problemas del entorno productivo y social aplicando principios matemáticos.

3.3.17.1 Identificar los números racionales teniendo en cuenta concepto, representaciones y propiedades, el material suministrado y las orientaciones del instructor. En equipos de trabajo máximo de cuatro aprendices realice talleres propuesto por el instructor sobre operaciones y procedimientos matemáticos entre cantidades racionales, entregue taller resuelto de manera digital.

3.3.17.2 Relacionar las unidades conversión teniendo en cuenta concepto, métodos y las orientaciones del docente, por equipos de trabajo máximo de 4 aprendices resuelva taller propuesto por el instructor con ejecución de unidades de conversión. Entregue taller resuelto de manera digital.

3.3.17.3 Aplicar el concepto de proporcionalidad directa teniendo en cuenta regla de tres simples directos y las orientaciones del instructor, en equipos de trabajo máximo de 4 aprendices resuelva situaciones problemáticas de diferentes contextos, propuestas en el taller suministrado por el instructor. Entregue taller resuelto de manera digital.

3.3.17.4 Construir gráficos estadísticos teniendo en cuenta diagramas de barras, circular las orientaciones y el material suministrado por el instructor, haciendo uso de las TIC, por equipos de trabajo máximo de 4 aprendices realice gráficos de los diferentes talleres suministrados por el instructor. Entregue taller resuelto de manera digital.

3.4 Actividad de transferencia del conocimiento

3.3.4.1 Presentar informe de la planeación realizada a los procesos logísticos establecidos ambientes reales que permitan la simulación en las empresas didácticas. Entregar en medio digital o manual.

Ambiente Requerido: Aula de clase.

Materiales: herramienta Excel, Word, power point, prezi.

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Tome como referencia la técnica e instrumentos de evaluación citados en la guía de Desarrollo Curricular.

Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Evidencias de Conocimiento		
Identifica las necesidades del cliente y las técnicas de atención al cliente para aplicar el manual de servicio al cliente a la empresa simulada.	Describe cual será la técnica de atención que le prestará a segmento de clientes para cumplir sus necesidades.	Presentación Lista de chequeo
Identifica la documentación que se puede utilizar en la empresa para solicitar y dar respuesta a las PQRS.	Estructura la documentación para que los clientes realicen las PQRS y reconocer como darle respuesta a estas.	Formatos, y demás documentación para manejo de las PQRS. Lista de chequeo

Conocer las características físicas y químicas que componen la carga a manipular.	Describe el producto con sus componentes, condiciones para su almacenamiento, manipulación y entrega al cliente final.	Ficha técnica del producto Lista de chequeo
Identifica los documentos para recibir la mercancía según parámetros de la organización.	Identifica los formatos y demás documentos que se utilizan en la recibir la materia prima o mercancía.	Formatos y documentación para recibir la mercancía. Lista de chequeo
Conocer la resolución 4100 del 2004 que describe los pesos y dimensiones de carga para crear la unidad de transporte en medio terrestre.	Define las dimensiones que debe tener la carga para según normatividad para crear la unidad de transporte terrestre, y conoce cuales son los equipos para controlar la carga en el recorrido.	Actividad Lista de chequeo
Conocer la ISO 18001 y el decreto 1072 del 2015 que dicta los requerimientos que se debe tener en cuenta para la zona de trabajo donde circulara los equipos de manipulación de la carga.	Reconoce cuales son las requisitos para que los equipos de manipulación circule por las zonas de trabajo, cumpliendo con las normas de seguridad y salud ocupacional.	Trabajo Lista de chequeo
Identificar los elementos de protección personal, sus características y técnicas para operar los equipos de manipulación.	Conoce como operar los equipos de manipulación utilizando los elementos de protección personal y las técnicas cumpliendo la normatividad.	Trabajo Lista de chequeo
Conocer el embalaje, técnicas, tipos, ventajas y desventajas de acuerdo a la normatividad, y los elementos que son complemento para fijar la carga.	Identifica los diferentes tipos de embalaje, sus ventajas, desventajas y las técnicas para su uso cumpliendo con la normatividad y calidad para que la carga llegue en condiciones óptimas al cliente.	Exposición Lista de chequeo
Conocer cómo se realiza el cubicaje con la unidad de carga con el objetivo de optimizar los costos en el transporte y tiempo en la cadena de suministros.	Identifica las medidas que se deben tener en cuenta para realizar la cubicación de la unidad de carga.	Trabajo Lista de chequeo
Identificar los requerimientos que dicta la norma ISO 3394, ISO 5346 e ISO 668 sobre la codificación de carga y manejo correcto de los contenedores y pallets.	Conoce cómo se debe codificar la carga para ser transportada, y tener el uso correcto de los contenedores y pallets.	Trabajo Lista de chequeo

Distinguir los requisitos que exige la norma ISO 5109 de 2005, la ISO 7000 e ISO 282119, sobre cómo hacer debidamente el rotulado de materias primas y de alimentos envasados.	Realiza el rotulado, marcado y etiquetado correcto de la materia prima y envasados de alimentos para que pueda ser despachado al intermediario o cliente.	Trabajo Lista de chequeo
Identifica que documentación se necesita para despachar la carga, cumpliendo con la normatividad y procedimientos de la organización.	Realiza los formatos y documentación que se necesita para despachar la carga de acuerdo con la naturaleza de la carga y procedimientos de la empresa.	Formatos para la empresa simulada Lista de chequeo
Conocer cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para realizar la ruta para transportar la carga.	Identifica los criterios de distancia, recorridos, localización de los sitios de entrega y requisitos del cliente para crear la ruta de transporte.	Trabajo Lista de chequeo
Reconocer cuales son las zonas de almacén y las funciones que cumplen para tener un exitoso proceso logístico.	Conoce cuáles son las funciones de las zonas de almacén que se deben tener en una empresa para la cadena logística, y la forma de clasificar la mercancía en el almacén, según requerimientos de la organización.	Trabajo Lista de chequeo
Conocer los conceptos de ubicación, unitarización, cargas homogéneas y heterogéneas para cumplir los requerimientos para el debido almacenamiento.	Realiza la acomodación de la unidad de carga en el almacenamiento, teniendo en cuenta procedimientos de la empresa, y naturaleza de la carga.	Trabajo Lista de chequeo
Conocer la documentación y herramientas que son necesarias para el almacenamiento y control de la mercancía.	Identifica los formatos, listas de chequeo, manejo de inventario, y herramientas para tener el control de la mercancía en el almacenamiento.	Formatos o documentación aplicada a la empresa simulada. Lista de chequeo
Reconoce los símbolos de mercancías que dictan la norma ISO780, ISO7000, de igual identifica la normatividad de la NTC1257.	Conoce los símbolos de marcación y rotulado para cualquier tipo de naturaleza de la carga, cumpliendo con la normatividad y técnica correcta.	Marcación y rotulado de su empresa simulada Lista de chequeo
Conoce las herramientas que se utilizan para controlar la carga en la unidad de transporte.	Define las técnicas, documentación y herramientas que se utilizan para despachar la carga, y controlar en la unidad de transporte, cumpliendo los requerimientos del cliente y normatividad.	Trabajo Lista de chequeo

Conocer las escalas de temperatura para mantener la mercancía en condiciones óptimas.	Identifica cual es la temperatura correcta para cada naturaleza de la carga, para mantenerla en las condiciones adecuadas hasta que llegue al cliente final.	Trabajo Lista de chequeo
Reconocer los instrumentos que se utilizan para la medición de la temperatura de los cuartos fríos y los elementos de protección personal para ingresar y realizar las actividades en el cuarto frío.	Define cuales con los instrumentos que se utilizar para medir la temperatura en la cadena de frío, para mantener el control de la mercancía hasta que llegue al cliente final.	Trabajo aplicado a la empresa simulada. Lista de chequeo
Conocer los diferentes métodos para realizar el acondicionamiento físico, sus ventajas y aplicabilidad.	Aplica los diferentes métodos de manejo de la carga física, y técnicas para el acondicionamiento físico en las diferentes actividades laborales.	Actividad física Lista de chequeo
Reconoce los conceptos de ergonomía y pausas activas y la importancia de aplicarlos en el entorno laboral.	Demuestra posturas ergonómicas y pausas activas para aplicarlas en las áreas de logística.	Video con actividades realizadas. Lista de chequeo
Identificar los factores que afectan el Medio ambiente y el sistema de Seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta el cumplimiento de la normatividad.	Describe los factores que se presentan en las actividades que se desarrollan en el mundo laboral, que impactan o afectan el Medio ambiente y el sistema de Seguridad y salud en el trabajo.	Trabajo Lista de chequeo
Intercambia información sobre experiencias personales y del entorno laboral con base en tiempos presente y pasado simple.	Desarrolla escritos del entorno laboral, cumpliendo la gramática en tiempo presente, pasado simple y el verbo TO BE.	Socialización Lista de chequeo
Maneja diferentes tipos de, software para presentaciones con las funcionalidades de los programas, e utiliza motores de búsqueda, programas de navegación, transferencia de archivos, programas de e-learning y computación en la nube, de acuerdo con las necesidades de información y comunicación.	Utiliza programas para las presentaciones que se necesiten en las actividades laborales, programas de navegación y los demás que se requieran para cumplir con la información y comunicación que se requiera.	Actividades Lista de chequeo
Identifica la clasificación de las empresas y el mercado al que pertenece, de acuerdo a sus características y estructura organizacional.	Reconoce como estructurar empresa teniendo en cuenta su clasificación, y modulo organizacional.	Estructura organizacional Actividad Lista de chequeo

<p>Conoce que las empresas se pueden definir por estructura operacional y física, identificando las características que componen cada uno.</p>	<p>Define la estructura operacional y física de acuerdo a las características de la empresa.</p>	<p>Estructura operacional y física de la empresa simulada Lista de chequeo</p>
<p>Define su proyecto de vida de acuerdo a los criterios de dignidad, de respeto, creencias, ecología y cultura, construyendo relaciones interpersonales a partir del enfoque diferencial y la promoción de una cultura de paz.</p>	<p>Construye su proyecto de vida planteado inicialmente con su situación actual de vida, de acuerdo a los criterios de dignidad, de respeto, creencias, ecología y cultura.</p>	<p>Proyecto de vida Lista de chequeo</p>
<p>Evidencia respeto por el bien común, la alteridad y el diálogo con el otro con base en principios axiológicos.</p>	<p>Asume actitudes críticas constructivas y argumentativas frente a un tema o problemática de actualidad.</p>	<p>Actividad Lista de chequeo</p>
<p>Analiza situaciones que repercuten en ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, desarrollando habilidades de comunicación según técnicas y protocolos.</p>	<p>Identifica los derechos humanos en la constitución política de Colombia, los principios y derechos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concepto de trabajo digno y decente, y demás conceptos que abarcan los derechos humanos.</p>	<p>Actividades Lista de chequeo</p>
<p>Interpreta cambios físicos de los cuerpos de acuerdo con teorías, leyes y principios.</p>	<p>Identifica conceptos y características y conoce la aplicabilidad de los cambios físicos de los cuerpos.</p>	<p>Actividad Lista de chequeo</p>
<p>Reconoce la importancia naturaleza y características de la comunicación humana como la comunicación y expresión humana y comprensión de textos, según el contexto en el que se encuentre.</p>	<p>Identifica conceptos, métodos y técnicas de selección para realizar consulta y lectura en diversas fuentes niveles, estrategias, teniendo en cuenta la organización y archivo de la información.</p>	<p>Actividades Lista de chequeo</p>
<p>Plantea y resuelve ecuaciones de acuerdo con principios matemáticos, conversiones según las equivalencias entre sistemas de medida y calcula perímetros, áreas y volúmenes de acuerdo con los elementos de la figura geométrica.</p>	<p>Identifica números racionales teniendo en cuenta concepto, representaciones y propiedades y aplica el concepto de proporcionalidad directa teniendo en cuenta la regla de tres simples.</p>	<p>Actividades Lista de chequeo</p>

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Abastecimiento: Acción de abastecer, proporcionar o poner al alcance de una persona lo que necesita para su funcionamiento.

Almacén: Local que sirve para depositar o guardar gran cantidad de artículos, productos o mercancías. Almacenar. Guardar cosas en un almacén u otro lugar, generalmente en forma ordenada.

Bodega: Espacio donde se ejecuta la recepción y almacenamiento y movimiento de materiales, materia prima y productos.

Unidad de carga: Es el conjunto de productos que se juntan en un mismo embalaje, con la finalidad de llevar a agrupados dependerá de su tamaño y características. El objetivo de la agrupación es reducir el número de movimientos al mínimo que sea posible, porque el manejo de grandes cargas facilita el transporte y el almacenamiento.

Cross Docking: es un sistema de distribución en el cual la mercadería recibida por un depósito o centro de distribución no es almacenada, sino preparada inmediatamente para su próximo envío. Es decir, que la mercadería no hace stock ni ningún otro tipo de almacenaje intermedio.

Distribución: Es aquel conjunto de actividades que se realizan desde que el producto ha sido elaborado por el fabricante hasta que llega al consumidor final.

El aprovisionamiento: está vinculado a la disponibilidad de recursos, la logística y la distribución. Un problema en alguna de estas etapas puede dificultar o impedir el aprovisionamiento.

Ética empresarial: es una rama de la ética aplicada. Se ocupa del estudio de las cuestiones normativas de naturaleza moral que se plantean en el mundo de los negocios.

Gestión empresarial: la organización de una corporación, las conductas en el mercado, las decisiones comerciales.

Indicadores de Desempeño Logístico: son medidas de rendimiento cuantificables aplicados a la gestión logística que permiten evaluar el desempeño y el resultado en cada proceso de recepción, almacenamiento, inventarios, despachos, distribución, entregas, facturación y flujos de información.

Pallet: es considerado uno de los Sistemas de Unitarización de Carga más simples y utilizados en la actualidad, ya que permite agrupar bultos de diferente peso, tamaño y dimensión en una unidad homogénea de carga, lo cual se traduce en una reducción de los costos y riesgos asociados a la operación logística.

Layout: es un término de la lengua inglesa que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE). ... La noción de layout suele utilizarse para nombrar al esquema de distribución de los elementos dentro un diseño.

Logística inversa: es una de las herramientas que las organizaciones deberían utilizar para poder ser llamadas Empresas Socialmente Responsables, pues la logística inversa no solo se aplica a la distribución de productos hasta su venta, sino más bien, a la recolección de residuos, posterior a su venta.

Movimiento: Se usa comúnmente para referirse al proceso de coordinación y movimiento de recursos - gente, materiales, inventario y equipos- de un lugar a otro su almacenamiento. El término logística se originó en la milicia, para referirse al movimiento de equipos y suministros a las tropas en el campo de batalla.

Picking: traducido del inglés, sería algo así como: “recogida, recolección o selección”. Sabiendo esto nos podemos dar una mejor y clara idea de lo que es el picking, es básicamente la preparación de un pedido y consiste en tener listo, coordinar y recoger el pedido desde, pasillos, estantes, carretillas, palets, tarimas y sistemas informáticos hasta el fin de su destino con el fin de mejorar los tiempos, espacios y eficiencia en la calidad del servicio.

Packing: “empaquetar, hacer o armar” y se trata de todo lo que engloba al producto, empaque, embalaje y envase. Dentro del procedimiento del packing, que tiene mucho que ver con picking, se contemplan las propiedades físicas, así como químicas de los productos. No es lo mismo el proceso de packing de productos perecederos (carne, pollo, pescado) que uno convencional. Además de esto involucra la presentación final del mismo frente al consumidor, así como cadenas de abastecimiento y distribución.

Procesos logísticos: Un proceso logístico trata de encontrar la mejor solución para fabricar y distribuir los artículos, considerando cómo el mercado usa estos productos. Como parte de este proceso, una empresa debe siempre considerar la ubicación de un producto y analizar los muchos factores asociados con esa ubicación

Producción: Las empresas usan diferentes métodos de producción. De los más comunes incluyen la producción relacionada con las notas de pedido, donde una empresa fabrica un producto en respuesta a los pedidos del mismo, o la producción para almacenar, donde una compañía fabrica una cantidad fija de productos y luego trata de venderlos.

Recepción de pedido: es uno de los procesos de un almacén logístico. Corresponde al punto de transferencia de propiedad entre un proveedor y un cliente. Es una etapa de control importante para garantizar la conformidad de la mercancía antes su integración en las existencias de la empresa y mucho más.

Trazabilidad: “Se entiende trazabilidad como el conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas.

Justo a tiempo: Es una filosofía industrial, que considera la reducción o eliminación de todo lo que implique desperdicio en las actividades de compras, fabricación, distribución y apoyo a la fabricación (actividades de oficina) en un negocio".

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

PAU, J.: Manual de logística integral, Madrid: Díaz de Santos, 1998. ROBUSTÉ, F.: Logística del transporte, Barcelona: UPC, 2005.

https://ebookcentral-proquestcom.bdigital.sena.edu.co/lib/senavirtualsp/re_ader.action?docID=5809661&ppg=214 <http://www.digitaliapublishing.com.bdigital.sena.edu.co/visor/29974#>

<http://www.digitaliapublishing.com.bdigital.sena.edu.co/a/37754/no-sin-mi-cliente--gesti3n-de-quejas-y-reclamaciones>

Clasificaci3n de los almacenes seg3n la carga a movilizar. (s/f). Prezi.com. Recuperado el 14 de septiembre de 2023, de <https://prezi.com/p/qcdbelydnlfs/clasificacion-de-los-almacenes-segun-la-carga-a-movilizar/>

Marco, J. A. (s.f.). Busines School. Obtenido de <https://blogs.imfformacion.com/blog/logistica/transportes/preparacion-de-la-mercancia-para-el-transporte/>

Sierra, L. F. (s.f.). Gu3a de aprendizaje N31. Obtenido de Direcci3n de formaci3n profesional: <file:///C:/Users/Pablo.LAPTOP-A65A0M2M/Downloads/331711977-Guia-Prepara-LaCarga-de-Acuerdo-Con-Su-Naturaleza-Medio-de-Transporte-y-Destino.pdf>

Caja, A (2018). Como hacer una cadena de suministro un centro de valor. Recuperado de https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_DN8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=Aspectos+a+tener+en+cuenta+para+planificar+la+cadena+de+suministro&ots=ybdpkMtgPy&sig=6Ow07D-73kE55ybyLGRT5U8_Rlc#v=onepage&q&f=false

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	María Claudia Ortiz	Instructor Sena	Articulaci3n	14 de septiembre 2023

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar 3nicamente si realiza ajustes a la gu3a)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Raz3n del Cambio
Autor(es)					